

El lugar del alma en el corazón de las revoluciones

The place of the soul in the heart of the revolutions

DOI: 10.5281/zenodo.5826368

Valentina Amorosino

Universidad de la Bohemia del Sur

amorov00@jcu.cz

Fecha de recepción: 12 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 26 de julio de 2021

Resumen: El objetivo de mi trabajo, tomando como punto de referencia las ideas de Günther Anders, será investigar si realmente existe una verdadera asociación entre la moral que guía la acción humana y la tecnología, entendida como una ciencia que ha revolucionado no sólo la forma de pensar y el pensamiento, sino toda la escala jerárquica de la historia, cuestionando al hombre como sujeto de esta última. La ayuda de una de las obras más importantes de Anders, *Die Antiquiertheit des Menschen*, nos ayudará a comprender si es posible hipotetizar una implicación mutua entre las categorías humanas y las categorías exquisitamente técnicas, mecánicas, y si por lo tanto el hambre humana de innovación y la necesidad de comodidad no ha ganado definitivamente y ha generado un entumecimiento del alma que, de manera irreversible, como la más chocante de las revoluciones, ha iniciado inexorablemente su declive involutivo.

Palabras Clave: condición humana, Günther Anders, Revoluciones tecnológicas, moralidad humana.

Abstract: The aim of my paper, taking Günther Anders' ideas as a point of reference, will be to investigate whether there really is a true association between the morality that guides human action and technology, understood as a science that has revolutionised not only thinking and thought, but the whole hierarchical scale of history, questioning man as the subject of the latter. The help of one of Anders' most important works, *Die Antiquiertheit des Menschen*, will help us to understand whether it is possible to hypothesise a mutual implication between human categories and exquisitely technical, mechanical categories, and whether therefore the human hunger for innovation and the need for comfort has not definitely won out and generated a numbness of the soul which, irreversibly, like the most shocking of revolutions, has inexorably begun its "involutionary" decline.

Keywords: human condition, Günther Anders, Technological revolutions, human morality.

De los bienes a lo bueno: un viaje erróneamente llamado progreso

La condición humana siempre ha oscilado entre el deseo de captar lo verdadero y la necesidad de querer ser feliz. La verdad y la felicidad parecen, pues, coincidir; dos metas codiciadas de un mismo viaje. De todas las investigaciones la más bella es precisamente ésta: investigar lo que el hombre debe ser, lo que el hombre debe hacer, escribió Jenofonte describiendo el modo en que Sócrates concebía la filosofía: una investigación continua que explora los límites humanos con la intención de captar el sentido profundo del decir del hombre.

Parece lejana la época en la que los filósofos griegos se dejaban llevar por el ingenuo *por qué* y lo cuestionaban todo, se encontraron con la maravilla de ser parte del mundo. Un tiempo caduco, fuera del tiempo podría decirse, que se ha hecho a un lado dejando al ser humano un nuevo reto, pero menos noble, la falta de aliento, no de ver dentro de uno mismo, sino de disfrutar de todo lo que le rodea.

En la estela de este cambio cognitivo y deseoso de lo necesario a lo superfluo, la era de la tecnología, con todas sus sorprendentes innovaciones y sus igualmente peligrosas contradicciones y contraindicaciones, ha encontrado un terreno fértil y ha echado raíces. Podríamos atrevernos a decir que en cierto momento de la historia la humanidad ha cambiado la verdad y la felicidad por la comodidad y la ausencia de dolor, demasiado atrapada en una carrera imparable hacia el progreso y todas sus seductoras promesas, perdida tras el brillo de la apariencia, que siempre está dispuesta a ocultar su propio vacío. Anestesiada por todo ello, la humanidad no ha comprendido, por tanto, que no estaba ontológicamente constituida ni para estar cómoda ni para ser inmune al dolor, sino que, en un vano intento de escapar de ellos, ha preferido la ilusión de haberlos aniquilado en lugar de la conciencia de poder al menos domesticarlos.

Viendo al Hijo de Dios sufrir en la cruz, los cristianos podían consolarse: si el Hijo de Dios sufrió así, yo también debo aceptar el dolor. Luego el hombre aprendió a reducir la fatiga con máquinas ya controlar el dolor con anestésicos y psicofármacos. El primer principio absoluto cayó: esto es así y no se puede hacer nada al respecto. Algo se puede hacer, incluso el principio de la fatiga y el dolor se puede superar.¹

Por ello, el dolor y la fatiga asustan al ser humano, hasta el punto de que ni siquiera el escándalo de

¹ Luigi E. Berra, *Filosofía y existencia*, (Padua: 2012), p. 203.

Cristo en la Cruz, que acepta el sufrimiento, parece infundir confianza y esperanza a la humanidad, que en este punto se ve obligada a buscar en otra parte un punto de apoyo para el consuelo.

Pero a veces las fugas son callejones sin salida, y ésta del dolor y la fatiga no es ciertamente una excepción, en la que pretendes encontrar refugio, pero acabas encontrando el más profundo desconcierto.

En esta imagen metafórica del fugitivo sin esperanza podemos captar lo que ha sido el destino - decadencia del hombre en el momento en que dejó de pensar en sí mismo y comenzó a preocuparse por lo que necesitaba para sentir placer. Una pérdida de su propia esencia, que podríamos decir fue sustituida por una pérdida de conciencia de lo que realmente significa la expresión "estar bien", o mejor aún, proceder hacia el bien.

Confundiendo lo necesario con lo superfluo, el hombre contemporáneo ha acabado aplastado por una apariencia de bienestar que se alimenta de la banalidad y la superficialidad. Ha querido crear, como a su vez fue creado, pero no ha tenido en cuenta que lo que le corresponde es sólo un hacer mediocre e imperfecto. De esta torpe y presuntuosa operación surge la distorsión con la que en los tiempos modernos y contemporáneos se mira el significado de la tecnología, que ya no es una ayuda para el desvelamiento de lo que los griegos llamaban *ἀλήθεια*, sino una explotación a menudo insana de la naturaleza, que es constantemente distorsionada y violada para satisfacer las necesidades reales y supuestas del hombre. Este viaje de transformación y revolución del sentido técnico ha sido analizado por la lucidez del filósofo alemán y judío Günther Anders, cuya profundidad de pensamiento se ha enfrentado y ha crecido dentro de dos de los padres de la filosofía contemporánea: Edmund Husserl y Martin Heidegger.

El filósofo y la misión de provocar

El corazón palpitante de la especulación de Günther Anders, seudónimo de Günther Stern², viene dado por el encuentro-choque del ser humano con la tecnología y por la consiguiente sensación de inadecuación que el primero experimenta ante los objetos creados por él mismo, pero de los que, como sugiere el propio Anders, pierde la legítima paternidad. El hombre descrito por Anders puede

² Sobre las circunstancias que llevaron al cambio de su apellido, recomendamos la lectura de *Opinioni di un eretico*, (Roma-Napoli: Teoria 1991).

verse como una especie de creador demiurgo que no es capaz de seguir el ritmo de sus criaturas, que acaban pareciendo infinitamente superiores.

Aunque somos conscientes de que los esfuerzos intelectuales de Anders merecen una lectura global y unitaria, esta contribución ha optado por centrarse principalmente en la que se define como una de las obras centrales del filósofo: *Die Antiquiertheit des Mensch*.

El texto está estructurado en dos partes sustanciales, la primera titulada: *Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution* vio la luz en 1956, la segunda: *Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution* apareció en la más reciente 1980.

A la sensibilidad filosófica de Anders le reconocemos la capacidad de haber “fotografiado” la inexorable decadencia humana y de haber sido capaz de comunicar al lector el estado nihilista en el que la humanidad siempre corre el riesgo de tropezar. El ser humano narrado por Anders no sólo ha tropezado con el peso de la alienación, sino que incluso ha descarrilado más allá de su propio significado. Es, por tanto, una criatura que ha perdido la capacidad de orientarse dentro de un mundo que, según él, quería mejorar, pero que ha acabado por no reconocer. Habiendo perdido toda la familiaridad con los objetos con los que creía que era mejor rodearse, ahora está atenazado por el peso de la vergüenza de no estar a la altura de lo que él mismo ha hecho; las cosas que creía indispensables para su vida, poco a poco le han quitado espacio y confianza en sí mismo.

Esta vana competencia entre las cosas construidas y el constructor es el punto de partida del drama de la existencia humana, observado a través de la mirada profunda del filósofo, que aún no se ha rendido a la derrota y encuentra en la sacudida y la provocación de las conciencias la única posibilidad de resucitar los valores humanos ancestrales para resucitar el sentido de la responsabilidad que debe guiar siempre la acción humana. La tarea a la que Anders se siente llamado es la de mirar de forma crítica y desconfiada la violenta imposición de todas aquellas estructuras técnicas y tecnológicas que han conducido inexorablemente al tan esperado progreso en términos de ciencia, pero que al mismo tiempo también han reducido el sentido mismo de la humanidad, atrofiándola y confinándola a los márgenes del mundo, en un espacio cada vez más estrecho. De espaldas a la pared, aplastada por el peso de la perfección técnica, infalible y consumada, la humanidad cae, según Anders, en el abismo de la desesperación, golpeada por la vergüenza loca e irracional de no ser una cosa en sí misma.

En esta convulsión de valores y temas históricos que ciertamente han contribuido a determinar los

muchos horrores del siglo XX, la obra de Anders se ha presentado como una voz fuera del coro, cuya tarea ha sido alarmar, despertar, incitar al ser humano, orientándolo en la dirección del siempre noble esfuerzo de construir a pesar del vano e insultante esfuerzo de *construir*.

Si Heidegger y Adorno pueden ser soportados, y homologados con diversas estrategias culturalistas para socavar la radicalidad de sus diagnósticos, Anders sigue siendo el más insoportable. Están los filósofos tranquilizadores y los filósofos perturbadores. Sólo los filósofos perturbadores sirven para algo, y Anders es precisamente uno de ellos.³

Inquieto e incómodo, Anders pretende dialogar con la humanidad, porque aún cultiva la esperanza de que ésta pueda redescubrir la fuerza intrínseca que esconde en su interior, una fuerza que no requiere comparaciones improbables con el mundo artificial, porque es superior al ser portadora de memoria y empatía, dos categorías que ningún objeto tecnológico tendrá jamás.

Las palabras de Anders son deliberadamente lapidarias, y su intención no era ciertamente perderse en los entresijos del lenguaje, sino, por el contrario, llegar al lector de forma inmediata:

Creo que he dado con el rastro de un nuevo *pudendum*; de un motivo de vergüenza que no existía en el pasado. La llamo por el momento, para mi propio uso, 'vergüenza prometeica', y me refiero a esa 'vergüenza que se siente ante la humillante altura de la calidad de los objetos hechos por nosotros mismos.'⁴

La calidad de los objetos producidos encubre las carencias humanas, pero esta ayuda está destinada a pagarse a un precio excesivamente alto. Las personas ganan facilidad y rapidez, pero pierden la dignidad de su propia esencia. La humanidad se ha vendido, pensando que necesita acostarse en el lecho de oro de la riqueza, ha olvidado la cantidad de recursos que la caracterizan y la hacen única en el sentido más profundo del término.

En pocas líneas, Anders consigue restituir la dimensión emocional de la complejidad racional y a la vez irracional que caracteriza a la figura humana, siempre destinada a vivir con sentimientos contrapuestos que le llevan a tener que hacer malabarismos entre la curiosidad que anima su deseo de abrazar nuevos retos cada día y el miedo ancestral a todo lo desconocido. En esta doble pulsión entre el querer y el temer el ser humano desenvuelve su existencia, que está hecha ciertamente de

³ Costanzo Preve, Introducción a Günther Anders, *El hombre está caduco. Consideraciones sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial*, (Turín: Bollati Boringhieri 2003).

⁴ Gunther Anders, *Die Antiquiertheit des Mensche*, Vol 1, (Berlín: C.H Beck 2001), p. 34.

logros, pero también de tropiezos. El hombre se descubre a sí mismo en su condición de *homo faber*, semejante a Dios, en cuanto a que es capaz de "crear", pero también descubre su fragilidad e incapacidad para gestionar el fruto de su "poder creador", destinado a perder el control de los objetos que ha creado, por lo que es derribado por ellos, y siente en su interior un sentimiento de vergüenza atroz por no estar a la altura de la nueva situación.

Según Anders, el hombre no es celoso de las máquinas que ha diseñado, es decir, a las que ha dado razón y fuerza de ser, sino que está sometido a ellas. El drama humano gira en torno al imposibilidad de superar la brecha entre él y las cosas. Una disimilitud insalvable entre las criaturas y el creador que se revela en la presencia de una perfección constantemente mejorable y por tanto exponencialmente creciente (la de las máquinas) frente a una finitud racional (la del ser humano) que genera desaliento, sensación de impotencia y vergüenza indomable:

En cuanto al hombre que se enfrenta por primera vez a una máquina calculadora en acción, aún está lejos de sentir orgullo o un sentimiento de soberanía. El espectador que sale con la exclamación "caramba, qué listos somos para tener esto" es simplemente un payaso inventado. En cambio, susurra, sacudiendo la cabeza: "¡Dios mío, lo que no puede hacer ese!". (es decir, la máquina); y mientras tanto se siente muy incómodo en su piel de criatura; porque por un lado siente escalofríos, por otro se siente humillado.⁵

El ser humano observa impotente la perfección de la máquina, esa infalibilidad que siempre parece caracterizarla, la precisión de la que puede presumir, instigada por esta visión siente la incomodidad de una comparación malsana que no puede soportar. Sólo el orgullo por el objeto creado podría salvar al hombre y preservarlo de la sensación de insuficiencia que lo invade y perturba, pero el orgullo es un sentimiento que pretende nacer de la conciencia de ser partes activas y fundamentales del "juego" de la producción, y si esta condición no se realiza (de hecho nunca se realiza) al ser humano sólo le queda sufrir la subordinación al objeto artificial:

No es cierto que "nosotros" estemos orgullosos. ¿Quiénes son "nosotros"? Suponiendo que haya alguien que pueda tener derecho a ese "nosotros", sólo sería la minoría de científicos, inventores y expertos, que realmente dominan los arcanos. Pero *nosotros*, es decir, el 99% de los contemporáneos, no hemos "fabricado" máquinas (por ejemplo, cibernéticas); no las vemos como "nuestra" obra, es más, nos parecen inquietantes; y lo que hemos producido nosotros mismos

⁵ *Ibíd.*, p. 39.

nunca es inquietante. Ni siquiera si hubiéramos participado en su fabricación nos sentiríamos sus orgullosos creadores. Ni siquiera los que realmente producen el mundo de las máquinas y los productos, los trabajadores, están orgullosos de “su” producto. Esto se debe a que los procesos de producción se dividen en tantos actos individuales que no hay lugar para el orgullo (ni para el producto individual terminado, ni para el mundo de las máquinas y los productos tomados como un todo); porque ningún producto terminado revela que *son sus* cualidades y actuaciones (las de los trabajadores individuales) las que están invertidas en él. Pero sólo podemos estar orgullosos de las actuaciones que llevan las huellas de nuestro trabajo, que se prestan a esa identificación. El mundo de las máquinas no es “suyo” como objeto de orgullo, como tampoco lo es como propiedad.⁶

En los siglos de la Edad Media, no pocas veces calificados de intolerantes y delirantes, el ser humano luchaba poderosamente, física y espiritualmente, por alcanzar la *imitatio Cristi*, es decir, la tensión siempre viva que le llevaba a recuperar su parecido perdido con el Creador, y a lograr la fusión total de su voluntad con la de Dios. En pleno contraste con esto, se observa que, en el siglo del fulgor de la contemporaneidad, la tensión del hombre se dirige enteramente a complacer y conquistar una semejanza completamente distinta, la que tiene con los objetos materiales que ha creado, por los que se encuentra con una reverencia y una lealtad que le inducen a dirigir hacia ellos todo su entusiasmo y admiración. Anders, al observar este cambio de valores e ideales, compara el fenómeno con una *imitatio instrumentorum*⁷.

La intención del ser humano era despedirse de la fatiga y, en cambio, sólo se *congeló* en sí mismo. Quería vivir en un mundo confortable, pero acabó preguntándose si un lugar en el mundo seguía teniendo sentido para él e incluso si realmente existe. Perdido en sus invenciones, las mismas cuya paternidad no puede reconocer, comienza entonces a desear poseerlas, impulsado por la malsana convicción de que no puede prescindir absolutamente de ellas.

Como un pionero, el hombre desplaza cada vez más sus límites; se aleja cada vez más de sí mismo; se “trasciende” cada vez más y, aunque no se aventura en una región sobrenatural, sin embargo, al traspasar los límites congénitos de su naturaleza, pasa a una esfera que ya no es natural, al reino de lo híbrido y lo artificial.⁸

El grito cultural de Anders, su análisis y por tanto gran parte de su especulación están orientados a

⁶ Ibid, p. 38.

⁷ Ibid, p. 48.

⁸ Ibid, p. 49.

despertar a la humanidad del envilecimiento ontológico en el que ha caído. En un mundo en el que la tecnología es perfecta en forma y función y en el que la humanidad se siente llamada a competir con la oportuna evolución de las máquinas, el ser humano no tiene más remedio que percibirse a sí mismo como anticuado, es decir, cristalizado en un tiempo que se le escapa de las manos y que no sólo no es capaz de entender el rumbo, sino que ni siquiera sabe disfrutar. En la competencia desleal entre el hombre y la máquina surge un sentimiento imposible de mantener a raya: el miedo. Éste siempre ha caracterizado al ser humano, pero la originalidad de Ander radica en su capacidad para haber enfocado y contado una nueva forma de miedo, aquella por la que el hombre no teme tanto ser explotado más allá de sus legítimos límites, sino, por el contrario, dejar de ser útil. El hombre fotografiado por Ander tiene miedo de perder su utilidad, y para no ir tan lejos prefiere deshumanizarse, tanto más cuanto que es en su humanidad donde traza toda la finitud que, según él, le lleva siempre en dirección al olvido.

La comparación con los objetos lleva al hombre a detestar aún más su condición mortal. Un drama, por tanto, todo humano, que no toca en lo más mínimo a las máquinas, que no sólo no están llamadas a lidiar con el miedo a la muerte, sino que, dada su producción en serie, incluso *se jactan de poder* ser sustituidas sin incurrir en ningún trauma existencial ni para ellas ni para *sus semejantes*.

Según Anders, el punto de no retorno se produce exactamente en el momento en que el hombre ya no es capaz de captar la esencia especial de su singularidad y llega a desear ser sustituido, tal y como ocurre en el mundo artificial de los objetos fabricados. Este es un aspecto crucial de la coexistencia entre el hombre y la tecnología, donde, entre los diversos riesgos, el mayor riesgo al que se enfrenta el ser humano es el debilitamiento del sentimiento y, en consecuencia, de la acción moral y ética que debería guiarle y dirigirle siempre en el mundo para su propio bien y el de los demás.

Moralidad

Hace una generación existían numerosas máximas (sobre todo en pedagogía y orientación profesional; por ejemplo, “¡carreras abiertas a los talentos!”) que afirmaban que las “aptitudes” del hombre eran sacrosantas y *eo ipso*, que su desarrollo y explotación eran un imperativo moral y que era inmoral descuidarlas o reprimirlas. Lo que era cierto entonces para el hombre lo es hoy para la máquina; es un deber fomentar sus “aptitudes”; reprimirlas es una acción inmoral. Las máquinas

son los “talentos” de hoy.⁹

La máquina es ciertamente un “talento”, pero aunque sea perfecta en su rendimiento siempre tendrá un *déficit* imposible de cubrir. La máquina no tiene una moral propia e innata, algo que sólo puede pertenecer al ser humano. El ser humano, a diferencia de todas las demás criaturas animadas y no animadas, es consciente de su existencia en el mundo; además, el ser humano también es consciente de la existencia de *los demás*, con los que siempre está llamado a tratar. En palabras de Aristóteles, el hombre es *zōon politikòn* y no podía ser de otra manera.

En una época en la que todo se consagra al mito del progreso, el precio más alto es el nuestro, que confinado en un estrecho rincón del mundo y sacrificado en el altar sagrado de la tecnología se deja puntualmente desgastar, como si fuera un valor accesorio y no constitutivo del ser humano al servicio de la sociedad.

Avanzando en esta dirección que ve al hombre desmotivado en su acción social, Anders estudia los efectos de esta transferencia del sentimiento moral del hombre a la máquina, una transferencia que evidentemente sólo tiene lugar en la potencialidad del pensamiento, pero que como es comprensible se sale del horizonte de sentido de la realidad fáctica:

La exigencia moral se ha trasladado ahora del hombre a la máquina. Lo que está “maduro” ahora tiene el valor de “vencido”. La máxima: “convírtete en lo que eres” es la máxima reconocida por las máquinas; y la tarea del hombre se limita ahora a asegurar el éxito de esa máxima mediante el ofrecimiento, la preparación y la provisión de su propio cuerpo.¹⁰

Es evidente que ese paso de un ser moral a uno a-moral, como las máquinas, aparece como un sinsentido con efectos devastadores.

San Agustín escribió: “Si miras con atención, verás que todos los hombres al amar parten del amor propio y en función de sí mismos aman todo lo demás [...] y no puede ser de otra manera”¹¹. Esta afirmación del obispo de Hipona ya contribuye a dar la idea del grado de importancia que tiene el amor para el ser humano y, no menos, para el ser humano que está inmerso en una dimensión que se abre a la socialidad; esto significa principalmente dos cosas distintas, pero inevitablemente conectadas entre sí: la primera es que la moral se caracteriza por un dinamismo indispensable, si

⁹ *Ibíd.*, p. 51.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 51.

¹¹ Agustín, *Sermones*, 368, 4

fuera estática se pensaría sólo en el amor propio y en el bienestar individual. La segunda es que la moral a la que están llamados los seres humanos está impregnada del valor de la reciprocidad. A una acción moral le corresponde una respuesta moral, en un continuo intercambio virtuoso de *quid pro quo*. En efecto, no cabe duda de que cuando nos referimos a la ineludible condición moral en la que vive el ser humano, nos referimos a todo un sistema de principios que definen derechos y deberes. Entre ellos es posible rastrear ciertamente: el deber de respetar la libertad de los demás, que en el dinamismo y la reciprocidad antes mencionados, se convierte en un derecho a nuestra propia libertad, y el deber de ser tolerante, que puede traducirse como el derecho a recibir a su vez un sentimiento de tolerancia que nos den los demás.

La conciencia de formar parte de un sistema que comparte valores, derechos, deberes, normas de comportamiento, un sistema en el que se protege la libertad y se respeta la diversidad, convierte al ser humano en una criatura con la que nada puede compararse o incluso equipararse. Y sin embargo, volviendo al trabajo intelectual de Anders sobre los aspectos de la contemporaneidad y la coexistencia hombre-máquina, esta comparación, que ontológicamente no debería tener lugar, en realidad se produce continuamente, llevando al hombre a una aplastante derrota. Destinado a perder el sentido profundo de su singularidad y, lo que es peor, a perder su inclinación moral, el hombre mira sus defectos y se pierde tras ellos. Inadecuado en todos los frentes, delega el destino del mundo en las máquinas, que -y éste es precisamente el pasaje en el que Anders siente que debe insistir- sólo pueden realizar, y desde luego no preguntarse, lo que es moralmente correcto y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, lo que puede ayudar al otro y lo que puede subyugarlo inexorablemente:

Para evitar el peligro extremo de una llamada de la conciencia nos hemos construido seres a los que se puede atribuir la responsabilidad, máquinas - oráculos por tanto, autómatas electrónicos de la conciencia - porque no son otra cosa que las máquinas calculadoras cibernéticas que ahora, quintaesencia de la ciencia (y con ella del progreso, y con ello, en todos los aspectos de la moral), asumen, zumbando, la responsabilidad, mientras el hombre se mantiene al margen y, medio agradecido medio triunfante, se lava las manos.¹²

Agradecido y triunfante escribe Anders, dos adjetivos que deberían hacernos reflexionar. De hecho, si es cierto que no hay orgullo en el ser humano en referencia a las máquinas, porque no siente que

¹² G. Anders, op. cit. p, 257.

las haya hecho él, es igualmente cierto que hay, sin embargo, gratitud, la misma con la que el hombre muestra reverencia y gratitud al objeto, que, con su oportuna actuación le recuerda al hombre (pero es el propio hombre el que en realidad se recuerda a sí mismo) que está en una condición de subalternidad. Además, una inexplicable sensación de triunfo se une y completa este cuadro distópico.

Quien no decide, no actúa, quien no actúa no puede equivocarse de ninguna manera, esta es probablemente la alienación intelectual que nace del progreso tecnológico y muere con la regresión antropológica. Si el clasicismo griego había encerrado toda la esperanza en la fuerza de la palabra, el *logos*, la época contemporánea prefiere en cambio callar y dejar espacio a las máquinas con sus sonidos, sus ruidos, con su lenguaje artificial pero impecable.

La reciprocidad de sus pensamientos ya no es suficiente para el “yo” y el “tú”, que, al encontrarse, se articulan en el lenguaje, los gestos y los sentimientos; éstos exigen ahora la necesidad de un tercero capaz de entretenerlos, es decir, capaz de distraerlos de su estar juntos, de su sentir, comprender y encontrarse:

Los enamorados que salen a pasear por las orillas del Hudson, del Támesis o del Danubio con una radio parlante portátil, no discuten entre sí, sino que escuchan a una tercera persona: la voz pública, generalmente anónima, del programa, a la que pasean como un perrito, o mejor dicho: por la que se dejan pasear. Como sólo son el público en miniatura, siguiendo la voz del programa, no hacen su paseo en dos, sino en tres. Así pues, no se trata en absoluto de una situación íntima de conversación, que se anula de antemano; y si a pesar de todo se produce una intimidad entre los dos, deben el comienzo y el estímulo, incluso la propia excitación, no a su presencia mutua, sino precisamente a la tercera persona: a la voz ronca o tórpida o sonora del programa, que -¿pues qué otra cosa significa “programa”? - prescribe a los dos cómo y qué deben oír o hacer según el orden del día o de la noche.¹³

En una situación así, ¿a qué moral está llamado a responder el ser humano de hoy, si ni siquiera es capaz de acercarse al prójimo sin un tercer instrumento que guíe el encuentro?

Es evidente que la responsabilidad moral está herida por esta nueva situación en la que el sentido mismo de la vida social está continuamente comprometido.

Francesco Miano abre a este respecto un pasaje, en *primer lugar*, sobre la comprensión general de

¹³ *Ibíd.*, p. 116- 117.

Anders, pero sobre todo sobre el temor del filósofo a la realización de un mundo en el que el aspecto moral podría ser delegado a objetos fríos y falsos:

En primer lugar, como sabemos, *Die Antiquiertheit des Menschen* se publicó en 1956, por lo tanto, a raíz de un acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial, que sacudió las conciencias: en ella, por lo tanto, la reflexión sobre la tecnología, que ya se había afirmado históricamente desde hacía algunas décadas, sufre un giro particular y se inscribe en un nuevo horizonte, el abierto por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La posibilidad de la destrucción total de la raza humana, que por primera vez en la historia se hizo concreta y al alcance de la mano, condicionó profundamente un debate que hasta entonces había tenido tonos distintos. Quizá también por el cambio de contexto histórico se afirma lo que muchos consideran el pesimismo de Anders, esa vena apocalíptica en sentido amplio que recorre su obra de arriba abajo.¹⁴

Es evidente que el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Japón fue para el filósofo el expediente del que partir para dar voz a un problema aún más grave que el de la propia brutalidad de la guerra: la posibilidad de un adormecimiento de las conciencias como consecuencia de una humanidad y una moral reducida al hueso.

Pensador libre y asistemático por elección y por vocación, nos advirtió de los peligros y dramas que se consumen en nuestra época, que él definió filosóficamente como la evolución negativa de la primera “revolución industrial”. Ya, de hecho, si la primera revolución industrial había introducido en la existencia humana las máquinas “excelentes servidoras” del hombre, las que vinieron después *silenciosamente*, han comprometido a la humanidad, transformándola, adoctrinándola con necesidades artificiales, hablando el lenguaje del consumo, obligándola a tener “cien apetitos” para obedecer las leyes del consumo postmoderno¹⁵.

La especulación de Anders está totalmente dirigida a denunciar el capitalismo como una amenaza mortal para el hombre, en tanto que lo proyecta a un mundo en el que todo su ser es superfluo: “*el individuo se transforma en un divisum, descompuesto en una pluralidad de funciones*”¹⁶.

El hombre que pertenece a la generación tecnológica lucha detrás de los inventos que ha inventado,

¹⁴ Francesco Miano, *Günther Anders y Promethean shame*, "Ethics & Politics / Ética y Política", XVI/2 (2013), pp. 246-257.

¹⁵ Andrea Aversano, *El hombre está desfasado: de "pastor del ser" pasa a ser "pastor de productos", en la época de las revoluciones industriales. Günther Anders y el desnivel prometeico: un estudio de la filosofía del derecho, en la perspectiva de una búsqueda de la hermenéutica del 'logos et nomos' en la postmodernidad*, (Cassino: Mondostudio Edizioni 2016), p 5.

¹⁶ G. Anders, op. cit., 142.

distorsionando la imagen de sí mismo que siente pequeña e inútil, pero sobre todo incompleta e inexacta en comparación con la máquina tecnológica. El ser humano pasa por un clímax descendente en el que, según Anders, al principio retrocede de creador a operador, mientras que en última instancia acaba percibiendo la incomodidad de su existencia, hasta sentirse digno de ser borrado, como si fuera un residuo del que no es necesario dejar rastro.

Extremadamente interesante en lo que se refiere al papel -no al rol- que la moral humana tiene en el mundo dominado por la tecnología, es la correspondencia que entre 1959 y 1961, Anders mantuvo con Claude Eatherly, el piloto que el 6 de agosto de 1945 cumplió su misión, dejando caer sobre la ciudad de Hiroshima la bomba atómica que devastó su existencia y la de todo un pueblo¹⁷.

Muy estimado señor juez [...] Trataré de describirle a Claude tal y como lo veo y lo represento. Estoy convencido de que es víctima de una situación moral completamente nueva. Nunca antes había existido un abismo tan profundo entre los posibles efectos de las acciones humanas y la reducida capacidad de nuestra imaginación. Desde el momento en que Claude vio el aterrador resultado de la "misión Hiroshima", toda su vida no ha consistido más que en el vano intento de comprender lo que él llama su "culpa", y de hacer que los demás también la comprendan.¹⁸

Estas son las palabras que acabamos de citar y que Anders se comprometió a escribir al juez Haley, alegando una causa difícil de entender, pero que evidentemente se sintió en el deber de asumir. La persona, y no menos los acontecimientos bélicos ligados al nombre de Eatherly, le habían puesto frente a la problemática que planteaban las nuevas armas de destrucción masiva. Una nueva forma de luchar, una nueva forma de masacrar al enemigo; también esto trajo consigo el siglo XX. La persona de Claude Eatherly se convierte así en un emblema para Anders, que rastrea en el piloto aspectos que probablemente, sin su apasionado y apasionante intercambio de cartas, nunca habrían surgido, porque quedaron tapados por la anormal magnitud de las consecuencias de aquella caída que, como sabemos, cambió el destino del mundo.

Eatherly fue un verdugo, pero también fue una víctima, por muy aparentemente menor que parezca. Tras alistarse con la noble intención de servir a su país, se encontró con que veía morir sus sueños patrióticos bajo quintales de escombros, montones de tierra y ríos de sangre que brotaban de los

¹⁷ Publicado en 1961 con el título *Off limits für das Gewissen. Der Briefwechsel zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly und Günther Anders*, editado e introducido por Robert Jungk, 1961 (reimpreso en *Hiroshima ist überall*, 1982); transl.it., *La coscienza al bando, Il carteggio con Eatherly*, 1961.

¹⁸ Gunther Anders, *La coscienza al bando*, (Turín: Einaudi 2006) Carta 33.

cuerpos de civiles inocentes. En un instante, todo fue diferente, Claude se convirtió primero en otro hombre, quizás menos hombre, quizás un autómatas al servicio de la tecnología, ciertamente un héroe - antihéroe, o si se quiere, un nuevo héroe, un héroe del mundo tecnológico.

La correspondencia nacida del encuentro entre el "intelectual" y el hombre que ha actuado, proporciona una respuesta a la pregunta "¿qué hacer?" No puede ser la respuesta completa y exhaustiva, pero representa un paso importante hacia la curación de una sociedad enferma, repensando la condición de la locura atómica elevada al rango de razón con tanta agudeza, y de forma tan nueva y original, como nunca antes. Pero lo que más conmueve al lector, en esta correspondencia, es el efecto visible que tiene sobre Eatherly. Allí donde los neurólogos y sus fármacos habían fracasado, un espíritu clarividente, un amigo comprensivo y simpático fue capaz de devolver al atribulado hombre la paz y la seguridad interiores, la esperanza y el sentido de la vida¹⁹.

En el estudio del asunto Eatherly, Anders comprende que, aunque el ser humano se mueva en la dirección del progreso y consiga erróneamente dejar espacio para la toma de decisiones en términos de vida o muerte, nunca puede estar totalmente exento de enfrentarse a su propia conciencia, que en cualquier momento, incluso el más imprevisible, volverá a hacer oír su voz y a exigir que se espíen sus faltas, ante todo la de haberse dejado anestesiar.

Los trastornos tecnológicos parecen haber hecho naufragar la ética humana, pero precisamente por ello, según Ander, se hace aún más necesario inducir al hombre a pensar en la ética y la moral. Una especie de reformulación de las virtudes sociales, en la que, espera Ander, se plantea la cuestión de lo que no hay que hacer, incluso antes de la cuestión de lo que hay que hacer. Detrás de esa negación, que ciertamente conlleva una gran revolución en la forma de pensar y actuar, no se encuentra la inhibición y la censura de la conducta, sino toda la esperanza de una conciencia que recuerde la reflexión que el mundo necesita. Lo que no hay que hacer puede traducirse como: cómo no dejarse someter a las *cosas fáciles* que se despliegan ante nuestros ojos. Lo que no hay que hacer para seguir siendo humano. Se trata, pues, de reconstruir los cimientos de la humanidad, con raíces más profundas e ideales más firmes e incorruptibles.

Lo que no hay que hacer, por tanto, para que no se produzca otro Hiroshima: "El 6 de agosto representó el día cero de un nuevo cálculo del tiempo: el día a partir del cual la humanidad fue

¹⁹ Ibid, Introducción de Robert Jung.

irremediabilmente capaz de autodestruirse”²⁰.

Hay una neutralidad moral en el ser humano de la era tecnológica que lleva consigo un amargo sabor a muerte. Fiel y confiada en el progreso, la humanidad no se da cuenta de las consecuencias de sus actos, y cuando lo hace es demasiado tarde, la bomba ya ha arrasado con todo, dejando sólo un manto de agonía y desesperación.

El ser humano no está hecho para dejarse dominar por una máquina, cuando esto sucede significa que está actuando contra la naturaleza y tarde o temprano la naturaleza volverá a tomar su curso y será aún más terrible, porque en ese momento tendrá que vivir con la conciencia de haber desterrado su propia conciencia, y la necesidad de pagar por todo esto. Por eso para Anders la historia del piloto Eatherly es paradigmática, porque refleja plenamente la subversión a la que va a parar el ser humano: la tecnología que domina, y el despertar de la humanidad ancestral que existe en cada individuo, con el consiguiente malestar por las acciones comprometidas.

Eathely forma parte de un engranaje, como una rueda dentada, y hace su parte haciendo que el engranaje funcione hasta el final, pero en algún momento su humanidad explota y en ese momento su conciencia vuelve a estar alerta, comprometida, herida, pero alerta.

Pues Anders en ese pobre piloto desesperado reside paradójicamente la esperanza de una vuelta a los orígenes para toda la humanidad, una vuelta que no vive de puntas nostálgicas, porque como en el más banal de los tópicos el tiempo pasado es siempre más noble que el presente, sino porque no es digno de llamarse presente, y mucho menos futuro, un tiempo en el que el sujeto legítimo está despotenciado y relegado a objeto, o peor aún a objeto complementario de un mecanismo que elige y vive la vida en lugar del propio vivir.

La especulación filosófica de Anders aporta una visión genuina del fenómeno tecnológico, que ciertamente no es demolido ni criticado, sino considerado en el peligro de su dimensión moderna, es decir, aquella en la que la tecnología deja de ser propia del ser humano y se transforma en un arma que pretende a toda costa desvirtuar la naturaleza humana, es aniquilada, terminando por poner al ser frente al no-ser.

²⁰ Guenter Anders, *El mundo después del hombre, técnica y violencia*, transl.it. L. Pizzighella, (Udine-Milán: Le Lettere2008), p. 73.

Anders llama la atención del lector haciéndole comprender que se puede y se debe hablar de progreso técnico, pero no se debe permitir que éste domine la existencia de los hombres, es decir, que elija por ellos; cuando esto sucede, en efecto, la existencia humana llega a un punto demortificación que envilece su propia razón de ser; Confundida al tener que ocuparse de la apariencia de lo que la rodea, olvida su papel, pierde la oportunidad, entre otras cosas necesarias, de regular los instrumentos a través de sus propias máximas morales, dejando a éstas la inadecuada y letal tarea de guiar nuestra moral, que inevitablemente sufre este perverso cambio de papeles.